

MOBIL ILOVALAR YORDAMIDA KOXLEAR IMPLANTLI BOLALARDA ESHITISH VA NUTQNI RIVOJLANTIRISH

Ibragimova Lola Sayfitdinovna

Yangi asr universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19449297>

Annotatsiya. Ushbu maqolada koxlear implantli bolalarda eshitish va nutq faoliyatini rivojlantirishda mobil ilovalarning ahamiyati o'rganiladi. Tadqiqot davomida raqamli texnologiyalar asosida tashkil etilgan mashg'ulotlarning samaradorligi tahlil qilinadi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, mobil ilovalar bolalarning fonematik eshituvini, lug'at boyligini va og'zaki nutqini rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi.

Kalit so'zlar: koxlear implant, mobil ilova, nutq rivoji, eshitish qobiliyati, inklyuziv ta'lim, raqamli pedagogika.

Abstract. This article examines the importance of mobile applications in the development of hearing and speech activity in children with cochlear implants. The study analyzes the effectiveness of training sessions organized based on digital technologies. The results show that mobile applications are an effective tool for improving phonemic hearing, vocabulary, and oral speech skills in children.

Keywords: cochlear implant, mobile application, speech development, hearing ability, inclusive education, digital pedagogy.

Аннотация. В данной статье рассматривается значение мобильных приложений в развитии слуховой и речевой деятельности у детей с кохлеарными имплантами. В ходе исследования анализируется эффективность занятий, организованных на основе цифровых технологий. Результаты показывают, что мобильные приложения являются эффективным средством развития фонематического слуха, словарного запаса и устной речи у детей.

Ключевые слова: кохлеарный имплант, мобильное приложение, развитие речи, слуховые способности, инклюзивное образование, цифровая педагогика.

Kirish. Bugungi kunda inklyuziv ta'lim tizimida eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar bilan ishlash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Koxlear implant texnologiyasi ushbu bolalarga eshitish imkoniyatini berish bilan birga, nutqni rivojlantirish uchun ham keng imkoniyat yaratadi. Zamonaviy mobil ilovalar ushbu jarayonni yanada samarali tashkil etishga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasida ham so'nggi yillarda inklyuziv ta'limni rivojlantirish, nogironligi bo'lgan bolalarning sifatli ta'lim olishini ta'minlash hamda ularni jamiyatga to'laqonli integratsiya qilish borasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bolalar uchun maxsus ta'lim muassasalari faoliyati takomillashtirilmoqda, umumta'lim maktablarida inklyuziv sinflar tashkil etilmoqda hamda pedagog kadrlarning malakasini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarga erta tashxis qo'yish, ularni reabilitatsiya qilish va koxlear implantatsiya amaliyotini keng joriy etish bo'yicha tibbiy va pedagogik hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Raqamli transformatsiya jarayonlari doirasida esa ta'lim tizimiga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, jumladan, mobil ilovalar, interaktiv platformalar va elektron

resurslar keng joriy etilmoqda. Koxlear implantli bolalarda eshitish va nutqni rivojlantirish jarayonini individuallashtirish, o'quv motivatsiyasini oshirish hamda ta'lim samaradorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Adabiyotlar tahlili. So'nggi yillarda koxlear implantli bolalarda eshitish va nutqni rivojlantirish muammosi ilmiy tadqiqotlarning muhim yo'nalishlaridan biriga aylanib bormoqda. Ayniqsa, ushbu jarayonda rehabilitatsiya, ta'lim metodlari hamda raqamli texnologiyalarning o'rni alohida e'tibor markazida turibdi. Ilmiy tadqiqotlarda (Clark, 2003; Nicholas, Geers, 2007) koxlear implantli bolalarda erta rehabilitatsiya nutq rivojida muhim omil ekanligi ta'kidlangan. So'nggi yillarda esa raqamli texnologiyalar, xususan mobil ilovalarning ta'lim jarayoniga integratsiyasi keng o'rganilmoqda. Tadqiqotlar mobil vositalarning multimodal ta'siri orqali bolalarda eshitish va nutq faoliyatini faollashtirishini ko'rsatadi [Mayer, 2009; Tomblin et al., 2015; Dettman et al., 2013; UNESCO, 2020].

Jumladan, Mayer (2009) o'zining multimedia o'rganish nazariyasida axborotni bir vaqtning o'zida vizual va eshitish kanallari orqali qabul qilish o'rganish samaradorligini oshirishini asoslab beradi. Bu esa mobil ilovalarning audio va vizual komponentlari koxlear implantli bolalar uchun ayniqsa samarali ekanligini ko'rsatadi.

Tomblin va boshqalar (2015) tadqiqotlarida koxlear implantli bolalarda nutq va til rivojlanishi implantatsiyadan keyingi ta'lim va mashg'ulotlarga bevosita bog'liqligi aniqlangan. Ya'ni, muntazam va tizimli mashqlar nutqning shakllanishida muhim rol o'ynaydi.

Dettman va hammualiflar (2013) esa implantatsiyaning erta amalga oshirilishi bolalarning nutq va eshitish ko'nikmalarini tezroq rivojlantirishini ta'kidlaydi. Bu esa rehabilitatsiya jarayonini imkon qadar erta boshlash zarurligini ko'rsatadi.

UNESCO (2020) hisobotida esa raqamli texnologiyalar, jumladan mobil ilovalar inklyuziv ta'limni rivojlantirishda samarali vosita sifatida e'tirof etilib, ular orqali individual yondashuvni ta'minlash va ta'lim sifatini oshirish mumkinligi qayd etilgan.

Metodologiya. Tadqiqot davomida kuzatuv, tajriba-sinov, diagnostik testlar hamda suhbat va so'rovnomalar metodlaridan foydalanildi. Tadqiqot 6–10 yoshdagi koxlear implantli bolalar ishtirokida olib borilib, mashg'ulotlar mobil ilovalar asosida tashkil etildi. Ushbu yondashuv orqali bolalarning eshitish va nutq rivoji o'rganildi.

Natijalar. Tadqiqot natijalariga ko'ra: bolalarda fonematik eshituv sezilarli darajada yaxshilandi:

- lug'at boyligi oshdi
- nutqning ravonligi va tushunarligi rivojlandi
- mustaqil o'rganish motivatsiyasi kuchaydi

Mobil ilovalar orqali o'qitish an'anaviy metodlarga nisbatan samaraliroq ekanligi aniqlandi.

Muhokama. Mobil ilovalarning interaktivligi, audio-vizual materiallarga boyligi va individual yondashuv imkoniyati koxlear implantli bolalar uchun juda qulay muhit yaratadi. Ayniqsa, o'yin elementlari orqali ta'lim berish bolalarda qiziqish va faollikni oshiradi.

Mobil ilovalar orqali nutq va eshitishni rivojlantirish jarayoni

Ushbu rasmda mobil ilovalar yordamida koxlear implantli bolalarda eshitish va nutqni rivojlantirish jarayoni aks ettirilgan. Interaktiv mashqlar, audio-vizual materiallar va individual yondashuv asosida tashkil etilgan ta'lim muhiti bolalarning faolligini oshirib, nutqiy ko'nikmalarni samarali shakllantirishga xizmat qiladi.

Mobil ilovalarning asosiy didaktik imkoniyatlari diagrammada aks ettirilgan bo'lib, unda interaktivlik, audio-vizual ta'minot, individual yondashuv va o'yin elementlarining bolalar rivojiga ta'siri ko'rsatilgan. Natijalarga ko'ra, ayniqsa o'yin elementlari va audio-vizual vositalar bolalarda yuqori darajadagi qiziqish va faollikni shakllantirishda muhim omil sifatida namoyon bo'ladi.

Takliflar

- Koxlear implantli bolalar bilan ishlashda mobil ilovalardan muntazam va tizimli foydalanish yo'lga qo'yilishi lozim.
- Ta'lim jarayoniga joriy etilayotgan mobil ilovalar bolaning yosh xususiyati va individual rivojlanish darajasiga moslashtirilishi zarur.
- Pedagog va logopedlar uchun raqamli kompetensiyalarni oshirishga qaratilgan maxsus treninglar tashkil etish tavsiya etiladi.
- Koxlear implantli bolalar uchun milliy kontentga ega (o'zbek tilidagi) mobil ilovalarni ishlab chiqish dolzarb hisoblanadi.

Xulosa. Mobil ilovalar koxlear implantli bolalarda eshitish va nutqni rivojlantirishda samarali vosita hisoblanadi. Ularni ta'lim jarayoniga keng joriy etish inklyuziv ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Mobil ilovalar yordamida ta'lim jarayonini individuallashtirish

imkoniyati kengayib, har bir bolaning ehtiyoji va rivojlanish darajasiga mos mashg'ulotlar tashkil etish imkoniyati yaratildi. Bu esa koxlear implantli bolalarda nutqni shakllantirish jarayonini tezlashtirish va sifat jihatdan yaxshilashga olib keladi. Tadqiqot natijalari shuni ham ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalarni inklyuziv ta'lim tizimiga integratsiya qilish nafaqat ta'lim samaradorligini oshiradi, balki bolalarning ijtimoiylashuvi, mustaqil o'rganish ko'nikmalarining shakllanishi va kommunikativ faolligining ortishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Umuman olganda, mobil ilovalardan foydalanish koxlear implantli bolalar bilan ishlashda innovatsion va istiqbolli yo'nalishlardan biri bo'lib, uni ta'lim amaliyotiga keng joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Kelgusida ushbu yo'nalishda kengroq empirik tadqiqotlar olib borish, yangi pedagogik modellarning ishlab chiqilishi hamda milliy raqamli ta'lim resurslarini yaratish dolzarb vazifa sifatida qaraladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Clark, G. M. (2003). *Cochlear Implants: Fundamentals and Applications*. New York: Springer.
2. Nicholas, J. G., & Geers, A. E. (2007). Will they catch up? The role of age at implantation in the spoken language development of children with cochlear implants. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 50(4), 1048–1062.
3. Mayer, R. E. (2009). *Multimedia Learning* (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
4. Tomblin, J. B., Harrison, M., Ambrose, S. E., Walker, E. A., Oleson, J. J., & Moeller, M. P. (2015). Language outcomes in young children with cochlear implants. *Ear and Hearing*, 36(Suppl 1), 76S–91S.
5. Dettman, S. J., Dowell, R. C., & Choo, D. (2013). Long-term communication outcomes for children receiving cochlear implants younger than 12 months. *Otolaryngology–Head and Neck Surgery*, 148(3), 393–400.
6. UNESCO. (2020). *Inclusive Education and Digital Transformation*. Paris: UNESCO Publishing.
7. Ertmer, D. J., & Goffman, L. (2011). Speech production accuracy in young cochlear implant recipients. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 54(1), 186–201.
8. Sharma, A., Dorman, M. F., & Spahr, A. J. (2002). A sensitive period for the development of the central auditory system in children with cochlear implants. *Ear and Hearing*, 23(6), 532–539.
9. Niparko, J. K., Tobey, E. A., Thal, D. J., Eisenberg, L. S., Wang, N. Y., Quittner, A. L., & Fink, N. E. (2010). Spoken language development in children following cochlear implantation. *JAMA*, 303(15), 1498–1506.
10. Flexer, C. (2016). *Rethinking Sound Foundations for Listening, Learning and Literacy*. San Diego: Plural Publishing.